

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

HEZEKIAH C. PASION, LPT, MAED

IELTS Master Coach

HelpingHands IELTS Review Center

ckiah93@gmail.com

“IKAW AY AKIN”

Pilit ko mang tanggapin
Ikaw ay di para sa akin
Pitik ng aking damdamin
Ito’y laan sa iyo parin.

Di ko kayang kalimutan
Araw’t gabi na dadaan
Yakap mo’y kailangan
Puso kong nasugatan.

Hiling ng isang kaibigan
Kabutihan magpawalanghangan
Ma chat ka lang ng madalian
Kasiyahan koy di lilisan.

Huwag kang magsawang intindihin
Salita ko ay paulit-ulit parin
Patunay sa aking damdamin
Ikaw ay mananatiling akin.

